

Artículo de Investigación

Influencia de la Inteligencia Emocional en el Desarrollo Psicosocial durante la Primera Infancia

Influence of Emotional Intelligence on Psychosocial Development during Early Childhood.

Autor:

Suany Julexi Gamboa-Guerrero
Universidad Estatal de Milagro
Milagro-Ecuador
sgamboag@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0002-7926-203X>

Adrian Manuel Vinueza-Gutiérrez
Universidad Estatal de Milagro
Milagro-Ecuador
agutierrez@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-8541-097X>

Autor de Correspondencia: *Suany Julexi Gamboa Guerrero*, sgamboag@unemi.edu.ec

Reception dates: 11-July-2024 **Acceptance:** 12-August-2024 **Published:** 21-August-2024

Resumen

El presente estudio examina la relevancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psicosocial durante la primera infancia y su influencia en el bienestar integral de los niños. Se sostiene que una intervención temprana en el desarrollo emocional puede mitigar problemas psicosociales futuros. En un contexto afectado por la pandemia, se resalta la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas que prioricen el apoyo emocional tanto en el hogar como en el ámbito educativo. El análisis se enfoca en la Unidad Educativa Ricardo Rodríguez Sparovich y su estrategia para fomentar la inteligencia emocional en niños de 3 a 5 años durante el período 2021-2022. La inteligencia emocional, entendida como la capacidad para reconocer, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, es fundamental para el desarrollo personal y social. La revisión de la literatura existente subraya que una educación emocional adecuada puede potenciar el rendimiento académico, mejorar las relaciones interpersonales y contribuir al bienestar general. Los objetivos del estudio son evaluar la importancia de la inteligencia emocional en la primera infancia, determinar el nivel de desarrollo emocional de los niños y sistematizar cómo los factores emocionales influyen en su desarrollo psicosocial. La investigación pretende ofrecer una contribución significativa al bienestar integral de los niños y resaltar la necesidad de integrar la educación emocional en las políticas y prácticas educativas, promoviendo así un desarrollo equilibrado y saludable desde la infancia.

Palabras clave: Inteligencia Emocional; Desarrollo Psicosocial; Primera Infancia; Bienestar Infantil

Abstract

This study examines the significance of emotional intelligence in psychosocial development during early childhood and its impact on children's overall well-being. It is posited that early intervention in emotional development can mitigate future psychosocial issues. The analysis focuses on the Ricardo Rodríguez Sparovich Educational Unit and its strategy to foster emotional intelligence in children aged 3 to 5 during the 2021-2022 period. Emotional intelligence, defined as the ability to recognize, understand, and regulate one's own emotions and those of others, is crucial for personal and social development. The review of existing literature highlights that appropriate emotional education can enhance academic performance, improve interpersonal relation. The study aims to assess the importance of emotional intelligence in early childhood, determine the level of emotional development in children, and systematize how emotional factors influence psychosocial development. The research intends to make a significant contribution to the overall well-being of children and emphasize the need to integrate emotional education into educational policies and practices, thereby promoting balanced and healthy development from.

Keywords: Emotional Intelligence; Psychosocial Development; Early Childhood; Child Well-being

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental prever el bienestar integral del individuo, tanto en su niñez como en su vida adulta, a través del análisis del contexto emocional y su influencia en el desarrollo psicosocial del infante. Si bien numerosas investigaciones han abordado la inteligencia emocional en adultos con el objetivo de mitigar problemáticas psicosociales, surge la necesidad de cuestionar por qué esperar hasta la adolescencia o la edad adulta para intervenir, cuando es posible prevenir estas dificultades desde la primera infancia.

En esta etapa crucial del desarrollo, la plasticidad cerebral se encuentra en un nivel óptimo, lo que facilita la adquisición de conocimientos y habilidades mediante estímulos adecuados. Es en este periodo cuando el niño, con la capacidad de absorber e interiorizar experiencias, comienza a construir las competencias necesarias para desenvolverse en su entorno social. En el contexto actual, donde la educación se imparte de manera virtual, tanto docentes como padres de familia y niños han enfrentado un proceso de adaptación, interactuando a través de plataformas digitales que han redefinido las dinámicas educativas.

El informe global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), titulado "La Primera Infancia Importa para Cada Niño", destaca la singular oportunidad que ofrece el periodo comprendido desde la concepción hasta la educación inicial para influir en el desarrollo cerebral. Estudios longitudinales han demostrado que los niños de familias de bajos recursos que reciben estimulación de calidad en una etapa temprana logran beneficios significativos en su vida adulta, superando en un 25% los ingresos de aquellos que no accedieron a tales intervenciones. A pesar de estos hallazgos, los gobiernos destinan solo un 2% de su presupuesto educativo a programas de primera infancia, una inversión que resulta insuficiente para aprovechar plenamente el potencial de los niños y niñas.

En el contexto ecuatoriano, la legislación educativa reconoce al niño como un ser biopsicosocial y cultural, lo que subraya la necesidad de un modelo de atención integral que promueva el desarrollo cognitivo, social, psicomotriz, físico y afectivo. En este sentido, la educación inicial debe enfocarse en fortalecer el autoconocimiento y la autoconfianza del niño, desarrollando su inteligencia emocional desde el entorno familiar y escolar. La pandemia ha generado nuevos desafíos, impulsando el uso de herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para continuar con el proceso educativo, adaptándose a un sistema que prioriza la contención emocional y el manejo de emociones.

El reto actual radica en fortalecer estrategias que promuevan el desarrollo integral en la primera infancia, desde el periodo prenatal hasta la educación inicial. Este trabajo se centrará en la Unidad Educativa Ricardo Rodríguez Sparovich, y su enfoque en la inteligencia emocional como un pilar fundamental para el desarrollo psicosocial de niños y niñas en edades de 3 a 5 años, durante el periodo 2021-2022.

Los objetivos de esta investigación se enfocan en analizar la importancia de la inteligencia emocional en la primera infancia, identificar el nivel de evolución de esta en los niños y niñas, y sistematizar la relación entre los factores de inteligencia emocional y el desarrollo

psicosocial. A través de este análisis, se busca contribuir al bienestar integral del individuo, promoviendo intervenciones tempranas que aseguren un desarrollo saludable y equilibrado desde la niñez.

Atender las necesidades socioemocionales de los niños va más allá de una simple muestra de afecto; se trata de impulsar su desarrollo integral. Un niño con inteligencia emocional es capaz de reconocer sus propias emociones, empatizar con las de los demás y expresarse adecuadamente. Estas habilidades le permiten autorregularse, motivarse y adaptarse al entorno social en el que interactúa. Dado que la inteligencia emocional se desarrolla desde los primeros meses de vida, es imprescindible que los padres y cuidadores comprendan cómo las emociones impactan en la vida del niño, ya que estas experiencias tempranas tienen repercusiones duraderas en su vida adulta.

El no desarrollar adecuadamente la inteligencia emocional en la infancia puede provocar, en la adultez, problemas como inhibición, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración y dificultades en las relaciones interpersonales y en la resolución de problemas. Tal como señala Perpiñan (2019), muchas personas adultas se encuentran insatisfechas con sus vidas, atrapadas en estados depresivos o con grandes dificultades para relacionarse con otros, lo cual es, en muchos casos, consecuencia de una deficiente educación emocional en su niñez.

Este proyecto investigativo busca beneficiar directamente a los niños y niñas, proporcionándoles las herramientas necesarias para un desarrollo psicosocial óptimo y el fortalecimiento de su inteligencia emocional. Asimismo, pretende involucrar a los padres en este proceso, destacando la importancia de trabajar estos aspectos en el hogar. El impacto social es significativo, ya que se impulsa a una generación hacia un futuro más prometedor, promoviendo una sociedad más productiva y emocionalmente sana.

Además, esta investigación tiene el potencial de contribuir a futuros estudios centrados en el desarrollo integral del niño, especialmente en un área donde las investigaciones son limitadas. Se aspira a generar una nueva visión sobre la educación inicial, resaltando la necesidad de atención en la primera infancia, no solo por parte de los padres, sino también del gobierno. La prioridad dada a los niños en esta etapa crítica no solo garantiza su futuro, sino que también impulsa el desarrollo de una sociedad más equilibrada y productiva, con repercusiones positivas para las generaciones venideras.

Marco teórico

Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional, un concepto introducido por Peter Salovey y John Mayer en 1990, se define como la capacidad de percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, facilitando así un desarrollo emocional e intelectual equilibrado (Salovey & Mayer), 1990). Este concepto ha ganado considerable atención gracias a la influencia de Daniel Goleman, quien en 1996 destacó su importancia en diversas áreas de la vida, incluyendo el rendimiento laboral, social y personal. Goleman (1996) argumenta que las personas con un alto desarrollo de la inteligencia emocional tienden a interactuar de manera empática, sintiéndose más satisfechas y dominar habilidades mentales críticas para la productividad.

Las habilidades asociadas a la inteligencia emocional son esenciales no solo para el desarrollo personal, sino también para el éxito en contextos sociales diversos. Estas habilidades incluyen:

- **Conciencia de uno mismo:** Implica el reconocimiento y la valoración de las propias emociones, así como la confianza en uno mismo.
- **Autorregulación:** Incluye el autocontrol, la confiabilidad y la adaptabilidad.
- **Motivación:** Se refiere a la orientación hacia el logro, el compromiso y la iniciativa.
- **Empatía:** Consiste en la conciencia social y la comprensión de las emociones de los demás.
- **Capacidad de relación:** Engloba la comunicación efectiva y la gestión de conflictos.

Estas competencias no solo son vitales para el desarrollo personal, sino que también influyen directamente en la calidad de vida y el éxito en diferentes contextos sociales Fernández & Extremera (2005).

En el contexto del desarrollo infantil, la escuela se presenta como un entorno crucial donde los niños no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también desarrollan habilidades esenciales para su vida social y emocional. Estos espacios educativos, a través de la interacción con sus pares y el apoyo de los docentes, proporcionan a los niños las oportunidades necesarias para explorar y comprender sus propias emociones, así como para aprender a manejarlas de manera efectiva. López et al. (2020) Es precisamente en estos espacios sociales donde se promueve el reconocimiento y la gestión de la inteligencia social y emocional de los estudiantes, permitiéndoles construir una base sólida para su bienestar emocional y su integración en la comunidad escolar. Al fomentar un ambiente que valore y apoye el desarrollo emocional, las escuelas contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y empatía.

En conclusión, la inteligencia emocional es una dimensión fundamental del desarrollo infantil que afecta significativamente la calidad de vida y el éxito en diversos contextos. La capacidad de comprender y gestionar las emociones no solo facilita el desarrollo personal, sino que también influye en la interacción social y el rendimiento en diversas áreas de la vida.

Educación emocional

La educación emocional se ha consolidado como un pilar fundamental en el desarrollo integral del individuo desde la infancia. Históricamente, el enfoque educativo ha priorizado el desarrollo cognitivo, relegando a las emociones a un segundo plano. Sin embargo, investigaciones recientes han resaltado la importancia de integrar la educación emocional en el currículo desde las primeras etapas de la vida. Este enfoque se fundamenta en los trabajos pioneros de Mayer y Salovey sobre inteligencia emocional, que abogaron por la necesidad de cultivar habilidades emocionales desde la etapa inicial y de mantener su desarrollo a lo largo del ciclo escolar Gómez (2017).

La educación emocional no solo promueve el bienestar individual al proporcionar herramientas para el manejo y comprensión de las propias emociones, sino que también tiene un impacto significativo en la cohesión social. Al educar a los niños en habilidades emocionales, se fomenta un ambiente educativo más empático y equilibrado. Este proceso no solo mejora la capacidad de los individuos para manejar sus emociones, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más empática y comprensiva, donde las habilidades emocionales se integran sistemáticamente en el proceso educativo.

En la actualidad, la labor de los docentes enfrenta desafíos complejos que van más allá de la simple transmisión de conocimientos académicos. La necesidad de una capacitación integral que abarque no solo los aspectos curriculares, sino también el manejo y procesamiento de las emociones, es fundamental para crear ambientes de aprendizaje efectivos. Según estudios recientes, Jaimes (2019) el rol de los docentes en las escuelas de hoy es arduo, ya que es importante la capacitación no solo en aspectos curriculares sino también en el manejo y procesamiento de las emociones desde el ciclo inicial de enseñanza, que promuevan en el aula ambientes armoniosos y equilibrados. Este enfoque es vital para el desarrollo psicosocial de los niños, ya que un entorno emocionalmente equilibrado permite que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades sociales y emocionales clave. La adecuada gestión de las emociones en el aula, por tanto, no solo previene la creación de climas negativos que dificulten el aprendizaje, sino que también fomenta la construcción de relaciones interpersonales saludables y el fortalecimiento del bienestar emocional en los estudiantes, aspectos cruciales para su desarrollo integral.

En resumen, la educación emocional se emerge como un componente crucial para el desarrollo integral de los individuos. Su integración efectiva en el currículo educativo no solo mejora el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también fomenta una sociedad más equilibrada y empática. La evidencia reciente respalda la implementación de programas educativos que integran habilidades emocionales desde las primeras etapas, promoviendo tanto el desarrollo personal como el éxito académico y social.

1.1. Plasticidad cerebral

La plasticidad cerebral, o neuroplasticidad, se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizar su estructura y funcionalidad en respuesta a las experiencias y estímulos ambientales. Este fenómeno es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo, ya que facilita la creación y modificación de conexiones neuronales, lo que permite al cerebro adaptarse y crecer en función de las experiencias.

El desarrollo cerebral en la primera infancia es un proceso complejo y fundamental para el futuro bienestar de un individuo. Durante esta etapa, Rivasplata (2020) menciona que, se establecen las bases para la arquitectura cerebral, caracterizadas por la formación de interacciones neuronales continuas y dinámicas. Es en estos "periodos sensibles" del desarrollo cuando los circuitos neuronales se ven profundamente influenciados por las experiencias personales y las condiciones ambientales. Este proceso no solo determina las capacidades cognitivas y emocionales del niño, sino que también tiene un impacto duradero en su capacidad para enfrentar desafíos y adaptarse a nuevas situaciones a lo largo de su vida.

Horta Rivero (2019) enfatiza que la clave para potenciar la plasticidad cerebral radica en la gratificación derivada de las experiencias de aprendizaje, sugiriendo que las experiencias positivas durante la primera infancia son esenciales para maximizar el potencial de plasticidad cerebral. Este enfoque resalta la importancia de proporcionar un entorno rico en estímulos que favorezcan tanto el desarrollo cognitivo como el emocional en los primeros años de vida.

En conclusión, la plasticidad cerebral es un aspecto crucial del desarrollo infantil, ya que permite al cerebro adaptarse y evolucionar en función de las experiencias y estímulos. La evidencia actual subraya la importancia

2. METODOLOGÍA

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo no experimental de corte transversal correlacional. Este enfoque permite evaluar la relación entre las variables inteligencia emocional y desarrollo psicosocial mediante una muestra representativa, con el objetivo de proporcionar una visión detallada y objetiva del fenómeno en estudio. La revisión de la literatura previa indica un déficit en investigaciones centradas en la primera infancia, lo cual resalta la relevancia de este estudio en el contexto del cantón Milagro.

La investigación adoptó una perspectiva cuantitativa, alineada con la filosofía lógica positivista. Este enfoque se caracteriza por su objetividad y por tratar de describir la realidad social de manera externa e independiente del investigador. La investigación cuantitativa emplea instrumentos precisos y análisis estadístico riguroso para ofrecer explicaciones detalladas de los fenómenos sociales estudiados Cardoso (2020).

El diseño no experimental se distingue por su enfoque sistemático y empírico, llevado a cabo en un contexto natural sin intervención o manipulación de las variables por parte del investigador. En este estudio, el ambiente social no fue alterado, permitiendo la observación de los fenómenos tal como ocurren de manera natural. Este enfoque facilita la recolección de datos en

Según Carlos Sabino (1992) citado por Guevara et al. (2020), la investigación descriptiva tiene como objetivo caracterizar y detallar las propiedades esenciales de fenómenos homogéneos. Utiliza criterios sistemáticos para establecer la estructura o comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información que puede ser comparada con otras fuentes. En este trabajo, el enfoque de

El diseño de corte transversal como menciona Rodríguez & Mendivelso (2018) es un estudio observacional que se centra en la observación de variables en un punto específico en el tiempo. Este tipo de diseño tiene un doble propósito: descriptivo y analítico. La presente investigación está orientada a analizar la influencia de la variable independiente, Inteligencia Emocional, sobre la variable dependiente, Desarrollo Psicosocial, niños y niñas de nivel inicial.

Las investigaciones correlacionales se enfocan en medir el grado de relación entre variables y en entender cómo interactúan entre sí Bilbao & Escobar (2020). En este estudio, se explora la existencia de una evaluación positiva entre inteligencia emocional y desarrollo psicosocial, evaluando la relación entre estas dos variables para comprender cómo una puede influir en la otra.

El modelo hipotético-deductivo se basa en inferencias generales para llegar a conclusiones específicas, formulando hipótesis que se contrastan para evaluar su veracidad. Este enfoque permite avanzar en la teoría y proponer soluciones a problemas teóricos o prácticos Sánchez (2019). En el contexto de esta investigación, se plantea la hipótesis: "En la primera infancia, la inteligencia emocional influye sobre el desarrollo psicosocial de lo

Instrumento

Es un método empírico que, mediante una serie de preguntas estructuradas, de respuesta politómicas permite al investigador obtener información sobre temas específicos, dando mayor amplitud a la investigación que se realizó.

Escala de Percepción Sobre Inteligencia Emocional

Esta escala tiene su origen en Goleman (1996) es una prueba adaptada por Grecia Utani, la misma tiene por objeto evaluar la inteligencia emocional, cuya estructura cuenta de 30 ítems, cuyo nivel de medición se basa en una escala dicotómica. La administración de la escala se da de forma grupal o individual con un tiempo de estimado de aplicación de 30 minutos.

La Escala de percepción sobre inteligencia emocional fue desarrollada por el docente encargado de manera virtual, evaluando al niño desde su comportamiento observable, siendo el aula de clases uno de los ambientes primarios del infante donde este se relaciona con sus pares. Cabe resaltar que en etapa inicial evaluar de manera directa al niño, implica que por lo corta de su edad el proceso resulte un tanto agobiante y poco favorecedor a la investigación, recordando que por medidas de seguridad no es dable hacer una intervención presencial que sería lo ideal para trabajar ambas variables con el infante.

Factores de Inteligencia Emocional:

- Autoconciencia
- Autocontrol
- Motivación
- Empatía

Tabla 1

Fiabilidad instrumento 1

Estadísticas de fiabilidad Instrumento de inteligencia emocional

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,874	25

Nota: Mediante el Statistical Package Social Sciences se realizó la valoración de fiabilidad del instrumento, obteniendo una puntuación de 0,874 en base a los rangos de Alfa Cronbach este es un indicador de que la escala cuenta con una muy buena fiabilidad.

Escala de Habilidades Sociales (para padres/cuidadores)

La escala de habilidades sociales estructurada por Ana Lacunza, Alejandro Castro y Norma Contini; del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La escala tiene por objetivo evaluar la adquisición de habilidades sociales, estructurada para niños preescolares en edades de 3 a 5 años, con un protocolo distinto para cada edad. La escala para niños de 3 años cuenta con 12 ítems, en niños de 4 años cuenta con 12 ítems y en edades de 5 años cuenta con una estructura de 16 ítems. El tiempo de aplicación de la prueba es de 10 minutos y su administración es de forma individual; además que una de las instrucciones es que se considera el comportamiento del niño durante los últimos 3 meses.

La Escala de Habilidades Sociales se aplicó a los padres o cuidadores de cada niño y niña para obtener su apreciación sobre el desarrollo evolutivo del infante, siendo estos los adultos más cercanos con los que el niño interactúa, por ende, los que tienen mayor perspectiva de cómo se desenvuelve el niño en los diferentes ambientes en los que está inmerso.

Factores de Desarrollo Psicosocial:

- Habilidades de interacción con los pares
- Habilidades de interacción con los padres

Tabla 2

Fiabilidad instrumento 2

Estadísticas de fiabilidad Instrumento de habilidades psicosociales

Alfa de Cronbach	N de elementos
,802	50

Nota: Según los resultados arrojados en la prueba de fiabilidad ejecutada en el software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), la Escala de Habilidades Sociales se encuentra en un rango de 0,802 valor que es indicador de muy buena fiabilidad del instrumento.

Población y Muestra

La investigación se enfocó en una población constituida por los niños y niñas que cursan el nivel inicial en la Unidad Educativa Ricardo Rodríguez Sparovich. Para el estudio, se seleccionó una muestra no probabilística compuesta por 25 infantes. La recopilación de datos y la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo con la colaboración activa de padres y docentes, quienes aportaron información esencial sobre los niños, lo que permitió garantizar la precisión y relevancia de los datos obtenidos.

Procesamiento estadístico de la información

La recolección de datos se ejecutó de manera virtual, con la debida autorización por parte de los directivos de la Unidad Educativa a la que se informó el tema de investigación, posterior a esto se asignó el nivel inicial para la realización del trabajo. La docente permitió establecer el contacto con los padres de familia para informar del proceso que se estaba iniciando, los instrumentos fueron revisados por la docente tutora y la que procedió a compartir el material con el departamento de consejería estudiantil para su posterior autorización. Con los instrumentos correctamente revisados se procedió a socializar con los padres de familia la Escala de Habilidades Sociales para que puedan responder al cuestionario.

El procesamiento de información se realizó por medio del Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), este es un programa que permite el proceso de información, generando un análisis estadístico. Se realizó un análisis de frecuencia, el mismo que nos ofrece resultados descriptivos para la investigación, además de un análisis correlacional que permite establecer la relación entre las variables.

3. RESULTADOS

Datos sociodemográficos de la población

Tabla 3

Estadísticas de tendencia central de edad.

	Edad de los participantes
Válido	25
Perdidos	0
Media	3,80
Mediana	4,00
Moda	4

Nota: En la presente tabla se expone los valores concernientes a la variable edad de los participantes, donde se establece una media de 3.80 que representa el promedio de la edad de

los niños, 4 que es la cifra mediana entre los tres tipos de edades, y finalmente una moda de 4 que significa que la mayor parte de la muestra seleccionada son niños que tienen 4 años. Esta muestra es representativa para poder evaluar el grado de desarrollo de las variables de estudio.

Tabla 4

Edad de los participantes

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	9	36,0	36,0
	4	12	48,0	84,0
	5	4	16,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Nota: Elaboración Propia

Figura 1

Edades de los participantes.

Nota: En la presente figura se puede apreciar la frecuencia de la edad que tienen los niños evaluados, donde el 48% es predominante para aquellos que tienen 4 años, seguido del 36% cuya edad es de 3 y finalmente el 16% que son niños de 5 años. Se percibe que la mayoría de niños se encuentra en 4 años de edad.

Tabla 5

Sexo de los participantes

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Masculino	15	52,0	61,9	61,9
	Femenino	10	32,0	38,1	100,0
	Total	21	84,0	100,0	
Total		25	100,0		

Nota: Elaboración Propia

Figura 2

Sexo de los participantes.

Nota: Se puede apreciar que la mayor parte de la muestra encuestada son varones cuyo valor es del 62%, en tanto que las niñas representan el 38% de todos los encuestados.

El primer objetivo específico de esta investigación se centró en la evaluación del grado de evolución de la inteligencia emocional en la población infantil estudiada. A través de un riguroso análisis de los datos obtenidos, se buscó determinar el nivel de desarrollo de competencias emocionales clave, tales como la autoconciencia, la autorregulación y la empatía, en los niños y niñas participantes. Este proceso analítico no solo permitió identificar el progreso emocional a nivel individual, sino que también reveló patrones generales en el desarrollo emocional del grupo. Los resultados obtenidos proporcionan una comprensión más profunda

sobre la capacidad de los infantes para gestionar sus emociones y la influencia de este desarrollo en su bienestar integral y en sus interacciones dentro del contexto educativo.

Tabla 6

Nivel de evolución de la inteligencia emocional.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Inicio	5	16,0	19,0	19,0
	Progreso	11	36,0	42,9	61,9
	Logro	9	32,0	38,1	100,0
	Total	25	84,0	100,0	
Total		25	100,0		

Nota: Elaboración Propia

Figura 3

Porcentajes de evolución de la inteligencia emocional.

Nota: Se puede apreciar en la presente figura el desarrollo evolutivo de la inteligencia emocional en los niños evaluados, donde el 47% de ellos se encuentra en etapa de progreso, no obstante, un 38% ya ha conseguido lograrlo y el 19% se localizan aun en el inicio. Estos resultados indican que la mayoría de los niños está en etapa de progreso emocional.

En consonancia con el segundo objetivo específico, se llevará a cabo un análisis detallado de los factores determinantes del desarrollo psicosocial en niños y niñas. Este examen abarcará la identificación y evaluación de las diversas variables contextuales, familiares, educativas y sociales que inciden en su bienestar emocional y social. El propósito es comprender la

interacción de estos factores y su impacto en la formación de la identidad, la autoestima, y las habilidades interpersonales de los infantes, proporcionando una perspectiva integral sobre su desarrollo psicosocial.

Tabla 7

Habilidades de interacción con los pares.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto desarrollo	9	18,0	18,0	18,0
	Mediano desarrollo	25	50,0	50,0	68,0
	Regular desarrollo	14	28,0	28,0	96,0
	Bajo desarrollo	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Nota: Elaboración Propia

Figura 4

Porcentaje del desarrollo psicosocial de los niños y niñas.

Nota: En cuanto al desarrollo psicosocial de los niños se puede evidenciar que el 50% de los evaluados se encuentra en periodo de mediano desarrollo, el 28% ha logrado un desarrollo regular, el 18% un alto desarrollo y el 4% bajo. Estos valores reflejan una tendencia mayor a un desarrollo medio, dada la edad y el nivel de progreso emocional que poseen.

Tabla 8

Habilidades de interacción con los padres.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto desarrollo	19	38,0	38,0	38,0
	Mediano desarrollo	16	32,0	32,0	70,0
	Regular desarrollo	10	20,0	20,0	90,0
	Bajo desarrollo	5	10,0	10,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Nota: Elaboración Propia

Figuración 5

Porcentajes de Interacción con los padres

Nota: En la figura de interacción con los padres, se aprecia que los niños en su 38% posee un alto desarrollo, el 32% obtiene un desarrollo medio, el 20% un desarrollo regular y el 10% bajo. Estos resultados indican que la conexión con los padres en la mayoría de los casos es fusionada al punto de alcanzar un alto desarrollo de interacción con sus progenitores.

El tercer objetivo específico se centra en la sistematización y organización de la relación entre los factores de la inteligencia emocional y el desarrollo social en la infancia. Este objetivo busca ordenar y analizar de manera rigurosa la información relevante para comprender cómo las competencias emocionales, tales como el autocontrol, la empatía y la regulación emocional, inciden directamente en las interacciones sociales y en la formación de vínculos saludables durante la niñez. A través de esta estructuración, se pretende proporcionar un marco teórico y práctico que enriquezca las intervenciones educativas y psicológicas, con el fin de potenciar el desarrollo social infantil de manera integral.

Tabla 9

Correlaciones.

	Habilidades de interacción amigos	Habilidades de interacción padres
Autoconciencia	,724 ,000 50	,794 ,039 50
Autocontrol	,290 ,041 50	,945 ,513 50
Motivación	,486 ,000 50	,504 ,004 50
Empatía	,176 ,598 50	,556 ,279 50

Nota: Finalmente, en el presente análisis inferencial se establece la correlación entre los factores evolutivos de la inteligencia emocional donde se ha encontrado las siguientes diferencias significativas:

La autoconciencia tiene una relación significativa positiva alta con el factor de habilidades de interacción con los pares ($r=724$), esto indica que mientras mayor sea la capacidad de reconocimiento de sí mismos mayor será el rol socializador con sus pares. El mismo caso con el factor de interacción familiar ($p=794$), que indica un afianzamiento alto y la conexión es mayor.

En el factor de autocontrol se percibe una relación positiva baja con el rol de interacción social con sus pares ($r=029$) que mientras mayor sea la capacidad de controlar sus emociones, mayor será el afianzamiento social con sus compañeros. Mientras que se diferencia de las habilidades

de interacción con los padres ($p=945$) indicando una fuerza de correlación positiva muy alta que indica que la habilidad social es más fuerte con sus figuras parentales.

En el caso del factor motivación se percibe una relación positiva moderada que indica que los niveles motivacionales de los niños permiten lograr un óptimo desarrollo social con el medio de niños y niñas que se encuentran a la par de sus edades. De la misma forma con el desarrollo de interacción con sus padres ($r=504$) donde indica la misma fuerza de intensidad y conexión en lo que respecta a habilidades psicosociales.

En el caso de la empatía se encuentra una relación positiva baja con el factor de interacción con amigos ($p=176$) lo que quiere decir que la empatía no representa un elemento que resalte en las características de los niños que a su vez se evidencia un nivel de relación social regular. En tanto que la relación positiva con el factor de interacción con padres es moderada ($r=556$) que quiere decir que existe mayor afianzamiento con sus figuras primarias de apoyo.

4. DISCUSIÓN

La presente investigación ha explorado la relación entre la inteligencia emocional y el desarrollo psicosocial en niños de nivel inicial, utilizando un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y correlacional. Los hallazgos aportan ideas significativas sobre cómo las dimensiones de la inteligencia emocional afectan el desarrollo social y emocional en esta etapa crucial.

Los resultados muestran que la mayoría de los niños evaluados se encuentran en la etapa de progreso (47%) o ya han alcanzado el nivel de logro (38%) en cuanto a su inteligencia emocional. Este hallazgo es consistente con la literatura que sugiere que, a medida que los niños crecen, desarrollan habilidades emocionales más complejas y refinadas Goleman (1996). La presencia de un 19% en la etapa inicial puede reflejar la variabilidad natural en el desarrollo emocional durante la primera infancia, subrayando la necesidad de intervenciones educativas personalizadas para apoyar a estos niños en su desarrollo emocional.

La predominancia del desarrollo psicosocial de nivel medio (50%) sugiere que muchos niños están en una fase intermedia de desarrollo en sus habilidades sociales con sus compañeros. Esto puede ser indicativo de un período de ajuste y aprendizaje continuo en habilidades de interacción social, que es esperado en esta etapa de desarrollo Denham et al. (2012). La presencia de un 18% con alto desarrollo y un 28% con desarrollo regular destaca la heterogeneidad en el desarrollo social entre los niños de la misma edad.

El alto desarrollo en la interacción con los padres observado en el 38% de los niños sugiere que la mayoría de ellos experimenta una conexión positiva y significativa con sus figuras parentales. Este hallazgo apoya la teoría de que las relaciones parentales sólidas contribuyen significativamente al desarrollo emocional y social de los niños Harter (2012). La menor proporción de niños con bajo desarrollo (10%) indica que, en general, los vínculos familiares son robustos.

La fuerte promoción positiva entre la autoconciencia y las habilidades de interacción con amigos y padres sugiere que un mayor reconocimiento de las propias emociones facilita mejores interacciones sociales. Este hallazgo está en línea con la literatura que vincula la autoconciencia con una mayor competencia social y emocional Mayer et al. (2004).

La baja elevación entre el autocontrol y la interacción con amigos, en contraste con la alta elevación con la interacción con los padres, sugiere que la capacidad de regular las propias emociones tiene un impacto más notable en el contexto familiar. Esto puede indicar que el autocontrol es crucial para manejar las dinámicas familiares y menos relevante para la interacción social con pares Eisenberg et al. (2010).

La relación positiva moderada entre la motivación y ambos tipos de interacción social refleja que la motivación intrínseca facilita el desarrollo de habilidades sociales tanto con amigos como con padres. Esto respalda la idea de que la motivación puede impulsar el esfuerzo en la socialización y el establecimiento de relaciones Ryan & Deci (2000).

La baja relación entre empatía e interacción con amigos, y la relación moderada con la interacción con los padres, sugiere que la empatía puede tener un efecto más matizado en el desarrollo social, siendo más relevante en contextos familiares que en interacciones entre pares. Esto puede reflejar la variabilidad en la expresión y aplicación de la empatía en diferentes contextos Carlo et al., (2014).

Los resultados de esta investigación proporcionan una visión integral de cómo la inteligencia emocional y sus dimensiones específicas influyen en el desarrollo psicosocial en la primera infancia. Mientras que la autoconciencia y la motivación son factores clave que facilitan la interacción social, el autocontrol y la empatía presentan relaciones más contextuales. Estos hallazgos resaltan la importancia de fomentar la inteligencia emocional desde una edad temprana para apoyar el desarrollo psicosocial saludable. Las investigaciones futuras deberían continuar explorando estas relaciones y sus implicaciones para la educación y las intervenciones en la primera infancia.

5. CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que un porcentaje significativo de los niños en la muestra se encuentra en una etapa de progreso en el desarrollo de la inteligencia emocional. A pesar de que el 47% de los niños están en una fase de avance, un 38% ya ha alcanzado un nivel de logro en sus competencias emocionales, lo que indica una tendencia positiva en el desarrollo emocional dentro del grupo evaluado. Esto sugiere que la mayoría de los niños en el nivel inicial están desarrollando adecuadamente las habilidades emocionales fundamentales, aunque aún existe un porcentaje notable que se encuentra en las primeras etapas de este desarrollo.

Los datos revelan que la mayoría de los niños presentan un desarrollo psicosocial de nivel medio. El 50% de la muestra muestra un desarrollo de habilidades de interacción con sus pares en un nivel mediano, mientras que un 28% tiene un desarrollo regular y un 18% presenta un

alto desarrollo. En cuanto a la interacción con los padres, el 38% de los niños muestra un alto desarrollo en esta área, lo que indica una fuerte conexión y comunicación con sus figuras parentales. Esto sugiere que, en general, el entorno familiar está contribuyendo positivamente al desarrollo psicosocial de los niños.

La correlación entre los factores de inteligencia emocional y el desarrollo psicosocial muestra que la autoconciencia tiene una relación significativa positiva alta con las habilidades de interacción tanto con los pares como con los padres. Esto indica que los niños que tienen una mayor capacidad de autoconciencia tienden a tener mejor desarrollo en sus interacciones sociales. Por otro lado, el autocontrol y la motivación también muestran relaciones positivas, aunque con diferentes intensidades, en el contexto de habilidades sociales. La empatía, aunque menos destacada, aún muestra una relación moderada con la interacción familiar.

A pesar de los resultados positivos en general, los datos sugieren que hay áreas de mejora, especialmente en la empatía y el autocontrol. El desarrollo de estos aspectos puede ser crucial para mejorar las habilidades de interacción y la adaptación social de los niños. Por lo tanto, se recomienda:

- 1. Implementación de Programas de Educación Emocional:** Dado el progreso observado en la mayoría de los niños en el desarrollo de la inteligencia emocional, se recomienda la implementación de programas estructurados de educación emocional en el nivel inicial. Estos programas deberían enfocarse en fortalecer competencias clave como la autoconciencia, la empatía y el autocontrol. La integración de actividades y estrategias didácticas que fomenten estas habilidades podría mejorar aún más el desarrollo emocional y social de los niños.
- 2. Fortalecimiento de la Empatía y el Autocontrol:** Aunque la autoconciencia y la motivación muestran buenas correlaciones con las habilidades de interacción, la empatía y el autocontrol requieren atención adicional. Se recomienda diseñar actividades específicas que promuevan la empatía, como juegos de roles y dinámicas grupales que ayuden a los niños a ponerse en el lugar de los demás. Del mismo modo, se deben implementar estrategias para mejorar el autocontrol, como técnicas de regulación emocional y mindfulness, que pueden ser integradas en la rutina diaria de los niños.
- 3. Capacitación para Padres y Educadores:** La alta correlación entre las habilidades de interacción con los padres y la inteligencia emocional de los niños subraya la importancia del papel de los padres en el desarrollo emocional. Se recomienda proporcionar talleres y recursos educativos para padres y educadores que les ayuden a entender y apoyar el desarrollo emocional de los niños. Estos programas de capacitación deberían incluir estrategias para fomentar la comunicación efectiva, el manejo positivo de las emociones y la creación de un entorno emocionalmente enriquecedor.
- 4. Monitoreo y Evaluación Continua:** Para asegurar que las intervenciones sean efectivas, es crucial establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua del desarrollo emocional y psicosocial de los niños. Esto permitirá ajustar las estrategias según sea necesario.

y garantizar que los programas de educación emocional sean adaptativos y responden a las necesidades cambiantes de los niños.

5. Promoción de la Interacción Social en Entornos Diversos: Fomentar la interacción social en diversos entornos, tanto dentro como fuera del aula, puede ser beneficioso para el desarrollo psicosocial de los niños. Actividades extracurriculares, grupos de juego y eventos comunitarios pueden proporcionar oportunidades adicionales para que los niños practiquen y desarrollen sus habilidades sociales en contextos variados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aranque Hontangas, N. (2015). La educación emocional en el proceso educativo inicial en Ecuador y España. UTCiencia "Ciencia y Tecnología al servicio del pueblo", 2(3), 150-161.
<http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia/article/view/35/36>
- Arias, J., & Morales, V. (2017). Repositorio de La Coporación Universitaria Lasallista.
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2068/1/Practicas_Educativas_facilita_n_desarrollo_psicosocial_ninos.pdf
- Bilbao, J., & Escobar, P. (2020). Investigación y Educación Superior (segunda ed.). Estados Unidos: LULU.COM.
- Bilbao, J., & Escobar, P. (2020). Investigación y Educación Superior . Estados Unidos : LULU.COM.
- Bordignon, N. (2005). El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto. Revista Lasallista de Investigación , 50-63. <https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf>
- Cardoso, A. P. (2020). Investigación cuantitativa: de la clásica dicotomía cuantitativo-cualitativo a la complementariedad metodológica. Millenium, 19-21.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7607655>
- Erikson, E. H. (1988). El Ciclo Vital Completado. DF: Paidós Mexicana S.A.
- Escobar García, K. (20 de Mayo de 2021). Las actividades rectoras de la primera infancia, mediadoras en el reconocimiento y gestión de emociones en los niños. Repositorio Institucional UNAD. Retrieved 27 de Julio de 2021, from <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/40852>
- Fenández, P., & Extremera, N. (2005). La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27411927005.pdf>
- García, G. (2020). "Gnothi Seauton" y "Epimeleia Heautou" en plotino: Diálogo con la tradición Socrática Platónica. Revista de Estudiantes IGNIS, 9-34.
<https://revistas.uniminuto.edu/index.php/RevFilo/article/download/2111/1897/>
- Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional . España: Kairós.
- Gómez et Al. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. Dyna, 158-163.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022>
- Gómez, L. (2017). Primera Infancia y Educación Emocional. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 174-184. <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/950/1397>
- Gómez, X. (2018). Plasticidad Cerebral . Revista Digital Docente , 5-7.

- Guerrero Dávila, G., & Guerrero Dávila, M. (2014). Metodología de La Investigación . México-D.F.: Patria S.A.
- Guevara et Al. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 163-173.
<https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1363>
- Guzmán et al. (2019). Las TIC y su Influencia Psicosocial. *Apuntes Universitarios Revista de Investigación*, 9(2). <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4676/467662252003/467662252003.pdf>
- Guzmán, N., & Álvarez, M. (2020). Aproximación teórica a las estrategias de acompañamiento en el ambiente familiar y escolar. *Dialnet*, 151-166.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7823591>
- Hermida et al. (2017). La educación inicial en el Ecuador: margen extensivo e intensivo. *Analítica, Revista de Análisis Estadísticos*, 14-46. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Revistas/Analitika/Anexos_pdf/Analit_14/1a.pdf
- Hermida, J., & Quintana, L. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Perspectivas en Psicología*, 16(2), 73-80.
<http://rpsico.mdp.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1262/07.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Horta Rivero, E. J. (2019). Plasticidad neuronal: un reto para las Neurociencias. *Progaleno*, 110-123.
<http://revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/70>
- Jaimes, D. (2019). La Inteligencia Emocional y La Primera Infancia una Perspectiva Sociopolítica. *Dialéctica Revista de Investigación Educativa*, 187-193.
<http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica/article/view/7443/4253>
- Jaramillo, L. (2007). Concepciones de la Infancia . *Revista del Instituto de Estudios Superiores en Educación Universidad del Norte*, 108-123.
- López, J. (2016). Un Nuevo Concepto de Educación Infantil. La Habana: Pueblo Y Educación.
- López, P. M., Armenta, H. C., Gómez, V. M., & Puerto, D. O. (2020). El bienestar emocional en las niñas y los niños. *Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar*, 1(2), 53-70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48102/riieb.2021.1.2.14>
- Mata Edison. (15 de 03 de 2021). Repositorio de Datos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/696180>
- MIES, M. d. (2014). UNESCO.Org. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina : <https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/1013/norma-tecnica-desarrollo-infantil-integral>
- MINEDUC. (19 de Diciembre de 2013). Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf
- MINEDUC. (19 de Diciembre de 2013). Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_LOEI_REFERENTES_A_EDUCACION.pdf
- MINEDUC. (02 de 12 de 2016). Ministerio de Educación. (P. Cajas, Ed.) Retrieved 6 de Agosto de 2021, from https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/12/Minedu_GuiaTecnicoEducacion_02122016.pdf
- Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

- Naranjo, E., & Tiahuaro, I. (octubre de 2019). Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro. <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4849/2/LA%20SOBREPROTECCION%20INFANTIL%20Y%20SU%20INCIDENCIA%20EN%20EL%20DESARROLLO%20DE%20NI%20c3%91OS%20DE%203%20A%204%20A%20c3%91OS%20DE%20EDAD.pdf>
- niños, P. E. (2017). http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2068/1/Practicas_Educativas_facilita_n_desarrollo_psicosocial_ninos.pdf
- Pérez Barrera, Y. (2019). El Modelo Biopsicosocial Como Fuente de Bienestar Integral del Ser Humano. *Perspectivas Educativas*, 179-191. <http://revistas.ut.edu.co/index.php/perspectivasedu/article/view/1900/1477>
- Perpiñan, S. (Enero de 2019). La Salud Emocional en la Educación Inicial. (M. d. educación, Ed.) *Pasa la Voz*(37), 6. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Enero-2019.pdf>
- Pinedo, I., & Yáñez, J. (2018). Las Emociones: Una Breve Historia en su Marco Filosófico y Cultural en La Antigüedad. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 39(119), 13-45. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6964822.pdf>
- Quezada Grety. (01 de Marzo de 2018). Repositorio Digital de La Universidad Nacional de Chimborazo. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4553/1/UNACH-FCEHT-TG-P.EDUC-2018-000011.pdf>
- Quintana, F., & Lata, M. (Octubre de 2019). Repositorio de La Universidad Estatal de Milagro. <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4758/1/1.%20IMPORTANCIA%20DE%20LA%20CAPACITACI%20c3%93N%20DOCENTE%20EN%20EL%20DOMINIO.pdf>
- Rebello Britto, P. (2017). La Primera Infancia Importa para cada Niño. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), División de comunicaciones. Retrieved 14 de Agosto de 2021, from https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2019-01/La_primera_infancia_importa_para_cada_nino_UNICEF.pdf
- Rivasplata, C. N. (2020). Plasticidad cerebral en infantes de cinco años. Trabajo de grado previo a la obtención del título. Universidad Nacional de Tumbes, Jaen. <http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/1987/RIVASPLATA%20HUQUIPIONDO%20c%20NANCY%20ALADIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rodríguez, M., & Mendivelso, F. (2018). Diseño de Investigación de Corte Transversal . *Revista Médica Sanitas*, 141-147. https://www.researchgate.net/profile/Fredy-Mendivelso/publication/329051321_Disenos_de_investigacion_de_Corte_Transversal/links/5c1aa22992851c22a3381550/Diseno-de-investigacion-de-Corte-Transversal.pdf
- Romero, C., & Parrales, J. (Octubre de 2019). Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro. <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4846/1/1.%20Incidencia%20del%20Programa%20Creciendo%20con%20Nuestros%20Hijos%20%28CNH%29%20en%20el%20desarrollo.pdf>
- Salovey, P., & Mayer, J. M. (1990). Imaginación, Conocimiento y Personalidad. En *Inteligencia Emocional* (Vol. 9, págs. 185-211). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40394256/Inteligencia_emocional_wiki-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1631137408&Signature=Tm2mvsIH0d55mo7sjFhYQETPV-1JUhdCjYjPJTKE-jlzZDsV7fLD~4nTQ4zivZPYnAE~1FKbqn4Pj7xmF567yZLhWUXhgz76B7KNPTeRo~BuMyXI0u8LczxGtSuo8UA

- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 102-122. <http://www.scielo.org.pe/pdf/ridu/v13n1/a08v13n1.pdf>
- Santi, F. (2019). Educación: La importancia del desarrollo infantil y la educación inicial en un país en el cual no son obligatorios. *Ciencia Unemi*, 143-159. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5826/582661249013/582661249013.pdf>
- Shapiro, L. E. (1997). *Inteligencia Emocional de los Niños*. México : Vergara Editor S.A.
- Sierra, B., & León, P. (2019). Plasticidad Cerebral. una Realidad Neuronal. *Rev. de Ciencias Médicas*, 599-609. <https://www.medigraphic.com/pdfs/pinar/rcm-2019/rcm194o.pdf>
- Trujillo Flores, M. M., & Rivas Tobar, L. A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. *Innovar*, 15(25), 9-24. Retrieved 7 de Agosto de 2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512005000100001&lng=en&tlng=es.
- UNESCO, O. d. (2021). UNESCO. <https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia>
- Valarezo, C., Celi, S., Rodríguez, D., & Sánchez, V. (2020). Caracterización General y Evolución de la Personalidad en la Primera Infancia. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de La Educación*, 4(16), 469-482. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2616-79642020000400010&script=sci_arttext

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.